

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PERUANOS

Comparative study of research skills in Peruvian university students

Estudo comparativo das competências de pesquisa em estudantes universitários peruanos

Mirtha Giovana Contreras-Aliano¹

Universidad César Vallejo, Lima-Perú

Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima-Perú

contrerasgiovana2021@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7426-2263>

Javier Rafael Caro-Zamora²

Universidad César Vallejo, Lima-Perú

Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima-Perú

javier_caro_zamora@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5592-9616>

Yolanda Josefina Huayta-Franco³

yolandahuaytafranco2014@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0194-8891>

Universidad César Vallejo, Lima-Perú

RESUMEN

Las habilidades investigativas (HI) establecen un gran reto en las universidades y exportar talentos que afronten con éxitos los desafíos sociales. Objetivo: Determinar las diferencias que existen entre el nivel de habilidades investigativas en estudiantes de universidades de gestión pública y privada. Metodología: Cuantitativo, descriptivo comparativo, transversal, paradigma positivista. Utilizó un cuestionario de 36 ítems, tipo Likert, revalidado por un juicio de expertos RENACYT. La muestra fue 220 estudiantes de una universidad pública y 200 de universidad privada, previo consentimiento informado. Resultados: Las HI en los universitarios de gestión pública presentaron un nivel medio (69,1%) y de gestión privada un nivel alto (66,0%) al estadígrafo U Mann-Whitney evidencio diferencias significativas en sus seis dimensiones (p-valor 0,00); a excepción del dominio tecnológico (sig. 0,093). Conclusiones: Existen diferencias significativas en los estudiantes de ambas universidades. Recomendaciones: Reforzar las HI con

la intervención de programas vinculados a las actividades académicas de formación profesional.

Palabras clave: Descriptivo comparativo, habilidades investigativas, universitarios.

ABSTRAC

Research skills (HI) set a great challenge for universities and export talents that can successfully face social challenges. Objective: To determine the differences that exist between the level of research skills in students from public and private universities. Methodology: Quantitative, comparative descriptive, cross-sectional, positivist paradigm. It used a 36-item Likert-type questionnaire, revalidated by a RENACYT expert judgement. The sample consisted of 220 students from a public university and 200 from a private university, with prior informed consent. Results: HI in public university students showed a medium level (69.1%) and private university students a high level (66.0%). The Mann-Whitney U-statistic showed significant differences in the six dimensions (p-value 0.00); with the exception of the technological domain (sig. 0.093). Conclusions: There are significant differences in students from both universities. Recommendations: Strengthen HI with the intervention of programmes linked to academic activities of vocational training.

Keywords: Comparative descriptive, research skills, university student

RESUMO

As competências de investigação (HI) constituem um grande desafio para as universidades e exportam talentos capazes de enfrentar com êxito os desafios sociais. Objetivo: Determinar as diferenças que existem entre o nível de competências de investigação em estudantes de universidades públicas e privadas. Metodologia: Quantitativa, descritiva comparativa, transversal, paradigma positivista. Utilizou-se um questionário do tipo Likert de 36 itens, revalidado por um julgamento de especialistas da RENACYT. A amostra foi constituída por 220 estudantes de uma universidade pública e 200 de uma universidade privada, com consentimento prévio informado. Resultados: A IH dos estudantes da universidade pública apresentou um nível médio (69,1%) e a dos estudantes da universidade privada um nível elevado (66,0%). A estatística U de Mann-Whitney mostrou diferenças significativas nas seis dimensões (p-value 0,00); com exceção do domínio tecnológico (sig. 0,093). Conclusões: Existem

diferenças significativas nos estudantes de ambas as universidades. Recomendações: Reforçar a IH com a intervenção de programas ligados às atividades acadêmicas da formação profissional.

Palavras-chave: Descritivo comparativo, competências de investigação, estudantes universitário

INTRODUCCIÓN

El mundo de hoy exige profesionales competentes, eficientes que desarrollen habilidades investigativas (HI) que puedan afrontar con éxitos los retos a las demandas y problemas sociales (Durán et al., 2021), que contribuyan de forma efectiva a dar solución a los problemas que aquejan a la sociedad moderna (Valdiviezo & Leyva, 2023); con la movilización de saberes, habilidades, desarrollen competencias que les permitan investigar, identificar problemas, explicar fenómenos, analizar e interpretar con el propósito de extraer conclusiones que generen nuevos conocimientos que contribuyan al adelanto de la ciencia con respuestas desde la innovación científica (Quevedo et al., 2018).

Desde el contexto internacional, la organización de educación, ciencia y la cultura, UNESCO refirió que la educación es el arma esencial para superar los desafíos del siglo XXI y la investigación es el secreto hacia el crecimiento, progreso económico y la construcción de sociedades más competitivas y sostenibles de salvaguardar los recursos del mundo (Delors, 1996). En estos últimos tiempos el mundo sufrió disrupciones afectando la educación y la comunidad de investigación; en este contexto, Estados Unidos invierte 28,1 %, China 20 %; los países Europeos 19 %; Japón 10 % y América latina el 1% (CEPAL, 2004) por lo tanto existe la necesidad de aumentar la inversión en investigación y tecnologías e incrementar el número de docentes investigadores en el mundo, ya que no todos los países asignan el presupuesto adecuado y no se preocupan por la transformación educativa de su país (Villers et al., 2022).

A nivel Latinoamericano, las instituciones de educación superior e universitarias de la región lideran los procesos de producción de conocimientos y capacidades de innovación y el uso de tecnologías de información, impulsadas en la producción y transmisión de nuevos conocimientos y la formación de más investigadores, buscando apuntar a universidades de investigación (Chávez, 2022). No obstante, las naciones no le asignan recursos e inversión, es desproporcional en comparación de los países desarrollados; en el caso de Brasil, Argentina y Chile el gasto por investigación y desarrollo de las empresas es de 50 dólares por persona

mientras que el promedio es de 20 a 36 dólares en países como Costa Rica, Uruguay, Venezuela y México, en comparación de los estados desarrollados que invierten de 150 a 250 dólares (CEPAL, 2004).

En consecuencia, esta disparidad en la producción científica de los países, debido al limitado e inadecuado presupuesto, niveles deficientes de equipamiento e infraestructura de los laboratorios, escasos profesionales consagrados a la investigación y políticas de inversión y financiamiento destinados a intensificar las actividades de innovación científica (Cepeda et al., 2018). A ello, la Organización panamericana de la salud (OPS) incita a fortalecer e incentivar la mayor contribución, participación entre los países hermanos y promover la creación de insumos, recursos, compartir infraestructuras, métodos y enseñanzas exitosas (Cucunubá, 2020).

En la realidad peruana, la ley universitaria 30220, suscita la mejora continua de la calidad educativa (Congreso de la República, 2014), demanda formar líderes profesionales con capacidades de producción científica e intelectual cuyo propósito es la excelencia académica de docentes y estudiantes (Gordillo, 2020), en tanto es un reto constante la formación de profesionales con carácter científico e innovador (Cardoso y Cerecedo, 2019).

Pese a este paradigma, los estudiantes evidencian deficiencias en la resolución de problemas e innovación tecnológica, carentes de HI, debido a la escasa formación científica y metodológica en su formación universitaria; la baja calidad en sus productos investigativos por problemas de contenido al analizar realidades de los objetos de estudio, metodologías (Perdomo et al., 2020); la carencia de destrezas estadísticas, su desconocimiento les provoca angustia (Ramos, 2019) la curricula de estudio y métodos de enseñanza desfasados y procesos pedagógicos ineficaces que no permiten promover, incentivar y formar estudiantes investigadores estas son debilidades y deficiencias que se busca superar (González et al., 2021).

Otra problemática es debido al desinterés del Estado y la escasa participación de las empresas e instituciones privadas en inversión que asigna a esta cartelera de ciencia e investigación y tecnología, lo cual es evidenciado en la baja calidad de los productos y publicaciones científicas (Rueda et al., 2022). A referencia del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Perú ha logrado incrementar su aporte a la producción mundial, en

proporción al mundo, en el 2012 fue de 0.006% y en el 2017 de 0.1%; en relación a Latinoamérica de 1.25% (2012), pasando a 1.87% en el 2017, ocupando el puesto 72 a nivel del globo terráqueo, otra línea es el menor número de investigadores, en el 2016 fue de 3374 y decrece en el 2017 a 1529, situándose al nivel de Bolivia, mientras que Brasil ocupa el 70% de investigadores de toda la región y respecto a producción científica el Perú ocupa el 6to puesto con 2700 publicaciones anuales, a comparación de México y Argentina con 23 000 y 13 000 respectivamente (Concytec 2019).

A nivel local, las universidades de gestión pública y privada son complejas de gestionar, aunque comparte una clara responsabilidad y compromiso de alto nivel en la formación humanística, profesional, científica; contribuyen en la competitividad, desarrollo sostenible, fomenta la cultura investigativa y la difusión del conocimiento e innovación (Castro-Rodríguez, 2021). Su fin primordial es la formación de individuos con competencias profesionales e investigativas con actitud ética, crítica, reflexiva, solidaria y con respeto por el ambiente y la democracia (Poveda & Chirino, 2015).

Dentro de las problemáticas observada en las aulas universitarias es el escaso apoyo institucional, docente, falta de tiempo, la saturación de horas académicas y la carencia de HI, en la búsqueda bibliografía, planteamiento del problema, el método, la redacción, análisis de los hallazgos y todo lo concerniente al proceso investigativo (Barbeito et al., 2023) y el desinterés por parte de los estudiantes en publicar y dar a conocer a la comunidad científica (Barbachán y Tello, 2021).

Por lo descrito se planteó la pregunta general de investigación, ¿Qué diferencias existen entre el nivel de habilidades investigativas en estudiantes de universidades de gestión pública y privada? y el objetivo general, determinar las diferencias significativas que existen entre el nivel de habilidades investigativas en estudiantes de universidades de gestión pública y privada.

El estudio se justifica en la práctica permite a las instituciones universitarias conocer el diagnóstico situacional de las universidades de gestión pública y privada, gracias a la aplicación de un instrumento validado, estas realidades servirá como fundamento y orientación para el desarrollo de políticas institucionales, estrategias innovadoras y modelos de aprendizajes

derivadas a las necesidades del estudiante fortaleciendo y empoderando sus habilidades investigativas con pensamiento crítico, analítico con pertinencia social y científica.

En lo metodológico, el estudio busca contribuir en el campo de educación superior, ya que aporta un instrumento validado cual será de guía a otros investigadores; en la relevancia social, favorecer a toda la comunidad universitaria, para recapacitar y gestionar efectivamente las estrategias, programas con el fin de centrar en fortalecer, promover las HI en estudiantes, docentes y lograr alcanzar un mayor prestigio de la casa de estudio con el propósito de brindar una educación de calidad y mejorar sus aprendizajes con transformación e innovación y creatividad. Asimismo en el campo teórico aporta nuevos indicios de las realidades de las HI de los estudiantes de ambas universidades con el fin de mejorar los modelos pedagógicos y nuevas didácticas de enseñanza que fortalezcan las habilidades investigativas, finalmente la justificación epistemológica, enmarca el estudio de tipo aplicada y enfoque cuantitativo ya que se ciñe al modelo positivista, basado al método científico que aporta nuevos contextos y aportes a la ciencia y al sistema educativo de nivel superior (Herrera, 2018).

Marco teórico

Las habilidades son aquellas sapiencias, practicas adquiridas, cuya capacidad es brindada para realizar cualquier tarea o trabajo basada en la experiencia anteriormente adquirida (Martínez & Márquez, 2014). Por otro lado, las habilidades investigativas, forman el conjunto de capacidades delimitadas en un accionar de un proceso organizado, ordenado y sistémico que conllevan al desarrollo efectivo de la actividad científica (Chávez-Ayala et al., 2023). Para, Sixto & Márquez (2017) aseveran que es el conjunto de habilidades de diversa naturaleza, que comienzan a desarrollarse desde que el sujeto posea el acceso a los procesos metódicos de formación para la investigación, por lo que conforma el componente clave del proceso pedagógico del estudiante de educación superior y está en concordancia con sus competencias profesionales y las exigencias que requiere en su campo laboral.

Igualmente, Fernandez-Monge et al. (2022) afirma que las HI forman el conjunto de capacidades delimitadas en un accionar de un proceso organizado, ordenado y sistémico que conllevan al desarrollo efectivo de la actividad científica. Del mismo modo, Chirinos-Ramos

(2012), Borrero (2019) puntualizan que las HI son disciplinas integradoras y específicas relacionadas al desarrollo de la investigación, y estas se integran a la lógica del profesional.

La tipología de la variable investigada, según Chávez-Ayala et al. (2023), se dimensiona en siete; Dominio exploratorio (DE); es la utilización estratégica de las bases de datos, fuentes bibliográficas confiables, de calidad, pertinente, con ayuda de la tecnología (Herrera et al., 2022), el análisis de la búsqueda de la información debe ser efectiva, precisa, veraz, confiable, actualizada y con rigor científico (D'Alacant, 2013); Dominio tecnológico (DT) capacidad en la utilización de software ofimáticos, estadísticos, y gestores bibliográficos, para organizar, analizar la información indagada y recolectada en el proceso de investigación (Echabaudes, 2019), además permite guardar la información bibliográfica, hemerográficas y audiovisuales, para ello requiere conocimientos previos para entender, comprender y el saber utilizar los estadígrafos en la investigación (Roa et al., 2021).

Dominio metodológico (DM), habilidad que permite la planificación del proceso metodológico de la investigación, aquí se establece todos los procedimientos, métodos, el instrumento idóneo de validez y confiabilidad a utilizar. Para, Vélez et al. (2022); dominio analítico e interpretativo (DAEI) es la destreza que se desarrolla para emplear las técnicas estadísticas adecuadas orientadas al análisis e interpretación de los datos y encaminarlos a respuesta de los objetivos planteados y la toma de decisión pertinente al reporte de resultados de investigación.

Dominio comunicativo a nivel escrito (DCANE); habilidad del cumplimiento de normas, vocablos técnicos y redacción de correcta sintaxis, coherente, clara, congruente y precisa, orientadas a la normativa institucional establecida y organizativa; dominio comunicativo a nivel oral (DCANO), habilidad del desenvolvimiento oral y comunicativo, asociadas al lenguaje formal, la correcta pronunciación, el tono de voz, la lógica del discurso, evitando muletillas, modismos, vulgarismos, los cuales facilitan la comunicación y la transferencia de conocimientos y dominio cooperativo (DC), habilidad del trabajo colaborativo grupal, de participación activa, la responsabilidad, el compromiso del trabajo académico tanto individual y el colectivo; es propio del trabajo en equipo e implica la cooperación, el compromiso y el cumplimiento de la responsabilidad de cada uno de los integrantes, el cual fortalece, robustece y acelera la actividad de la labor académica, Herrera et al. (2017).

La variable de estudio, HI se respalda en el desarrollo de conocimientos, destrezas y prácticas de la metodología de investigación (Córdoba, 2020). Dentro de las teorías sustantivas, se encuentra la teoría del constructivismo, teoría epistemológica explica en dar respuesta de como el ser humano edifica su conocimiento, la construye de forma individual y autónoma, interactúa con su el objeto o medio que lo rodea, utilizando las representaciones internas para analizar y explicar(Guerra, 2020), por lo tanto, el aprendizaje se crea como un proceso de construcción y generación constante de su propio del conocimiento que son facilitados por las acciones y experiencias (Bolaños, 2020); la teoría cognoscitiva de Jean Piaget, esta teoría integrada, sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia, está orientada al desarrollo cognitivo donde el ser humano desarrolla sus propios conocimientos, las organiza en base al entorno que se rodea (Ramírez-Trejo, 2021).

Asimismo, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky sustenta que el aprendizaje se da en un contexto social de cooperación y colaboración, donde el individuo interactúa con el medio u objeto a saber para poder construir su conocimiento, es un constructor activo se vale de las representaciones internas e interpreta y explica lo que ocurre a su alrededor, el desarrollo cognitivo se da por medios de las funciones psíquicas superiores siendo su inicio social, el interpsicológico y seguidamente el individual, el intrapsicológico de acuerdo a su experiencia aprende, mejora sus habilidades sociocultural (Guerra, 2020) y finalmente la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, sostiene que el aprendizaje significativo es la manera que favorece la generación de nuevos conocimientos en base a que se incrementan o se perfeccionan los conocimientos anteriores que se poseen y la lógica de pensamiento que se utiliza para aprender (López, 2017).

Igualmente, se sustentan en la teoría de la investigación científica, la desarrollada por Mario Bunge en el año 1969, quien precisa un todo sobre la filosofía y metodología del método científico, esta teoría es la partida de la investigación; ella es un proceso sistematizado, organizado, dinámico y riguroso del método científico, que conlleva a explorar, describir, comprender, analizar y comprobar un hecho o fenómeno estudiado con el fin de crear un nuevo conocimiento, dar respuesta de resolución al problema indagado y de aportar a la ciencia y la sociedad (Cabezas et al., 2018). El conocimiento desarrollado es el científico; el conocimiento es el hecho consciente y de deliberado para aprehender las características y cualidades del objeto

a estudiar; la epistemología estudia el conocimiento ambos son elementos esenciales de la investigación científica (Bunge, 2017). Durante el proceso de investigación se desarrollan las HI, las cuales ponen en prácticas aquellas capacidades, destrezas, disciplinas integradoras y específicas relacionadas al desarrollo del quehacer investigativo (Bardales, 2021).

Por otro lado, las universidades, son comunidades académicas orientadas a la docencia e investigación que brinda una formación humanística, científica y tecnológica con realidad multicultural y está integrada por docente, estudiantes y profesionales; se cimienta en el derecho primordial de la educación y de servicio público. Ellas son de gestión pública, de persona jurídica de derecho público y de gestión privada, con derecho jurídico privado, estas se pueden integrar en redes interregionales con atributos de calidad, pertinencia y compromiso social, con el propósito de ofrecer una formación de calidad, basada en la investigación y formación de profesionales de pregrado y posgrado (Congreso de la República, 2014).

Estas casas de estudios superiores deben constituir e integrar labores de educación e investigación establecen un aspecto esencial en la formación, desarrollo y crecimiento del estudiante, con el fin de tener el mejor desempeño profesional, con formación del desarrollo de la actividad científico-investigativa, con aplicación del conocimiento y la habilidad en la solución de conflictos educacionales, sociales reales en el contexto que se desenvuelven; en tanto, las habilidades formadas en las universidades se asocian con las habilidades de empleabilidad los cuales serán ejercidos en los centros de trabajo, cual le permita el desarrollo de sus HI, con mentalidad investigadora y habilidades de comunicación efectiva, el trabajo cooperativo, aprendizaje continuo, compromiso ético y cuidado a la diversidad, progreso profesional (Calisto-Alegría, 2021), promuevan, actúen y movilicen competencias, habilidades, talentos y actitudes acorde de la sociedad globalizada (Molina-Patlán et al., 2016).

Bajo este contexto, las instituciones universitarias están destinadas a cultivar, fomentar la investigación y el aporte a la sociedad en resolver situaciones relevantes con innovación y a la altura de la competitividad industrial; buscando un impacto positivo en la producción científica de docentes y estudiantes y de beneficiar al estudiantes en la adquisición de conocimientos científicos formativo donde vincula la teoría y la practica en el desarrollo de sus habilidades

científico-investigativas con valor ético y profesional (Cobos et al., 2016; Mosqueda-Matos et al., 2021).

Algunas investigaciones, según, Lorenzo-Torres et al. (2023) caracterizaron la autopercepción de las HI en un grupo de miembros científicos de tres universidades de ciencias médicas cubanas; la muestra fue 74 educandos, cuyo resultados un nivel inadecuado en 39,19%; a la selección y aplicación de la estadística en 27,03%; a la elaboración de métodos, instrumento e interpretación, discusión 55,41% y 50,0% a la elaboración de conclusiones y recomendaciones. Valenzuela et al. (2021) indagaron las HI en 2 poblaciones de estudiantes universitarios de instituciones pública y privada de México; los hallazgos fueron en la institución pública un nivel menos desarrollado en valorar y sintetiza; a los dominios de comunicación de resultados de forma escrita y tecnológicos, fueron las más sobresalientes en comparación sobre la comunicación de resultados en forma oral y el trabajo en equipo son los más débiles; a comparación de lo hallado en la privada se evidencio un mejor desarrollo en las habilidades de valorar, liderar, evaluar y aplicar y a los dominios de comunicación de resultados de forma escrita, metodológicos y tecnológicos fueron la más destacadas y el dominio de comunicación de resultados de forma oral, la menos desarrollada; concluyeron que en ambas poblaciones las habilidades de valorar y sintetizar fueron las más o menos desarrolladas, a los dominios de comunicación de resultados escrita y oral la menos competentes; en cambio de gran relevancia, importancia y benéfica es el dominio tecnológico para ambos grupos.

Al respecto, Sánchez et al. (2018) diagnosticaron el desarrollo de HI en 79 estudiantes de segundo año de enfermería de Cuba; sus hallazgos fueron dificultades en la elaboración de objetivos, la conceptualización de las variables, el método, el análisis de recolección de los datos y con dificultades en calidad y cantidad en la indagación bibliográfica, deficiencias en la redacción escrita, errores ortográficos y oral. Concluyeron insuficiencias en las HI, por ello recomendaron una retroalimentación y capacitación continua de los docentes y estudiantes para superar las dificultades diagnosticadas.

MÉTODO

La investigación fue de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental de paradigma positivista y utilizó el método hipotético deductivo y de alcance transversal Hernández et al., (2014)

Muestra

El universo de la población lo conformo 920 universitarios de la facultad de Tecnología Médica, de las especialidades de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Radiología y Terapia Física de ambas instituciones de educación superior de la ciudad de Lima-Perú. La muestra la conformo 420 universitarios; de muestreo probabilístico aleatorio simple, donde 220 estudiantes fueron de institución pública y 200 de privada y el elemento de análisis fue cada estudiante de ambas universidades. Los criterios de inclusión fueron estudiantes de ambos sexos, de las edades comprendidas de 18 a 32 años, que participaron voluntariamente, bajo la aceptación del consentimiento informado y de exclusión, universitarios de otras facultades, especialidades y de posgrado.

El instrumento

Escala validada de habilidades investigativas, consta de 36 ítems con respuestas politómicas (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre), organizados en 7 dimensiones y revalidado por validez de contenido por un juicio de experto investigadores RENACYT y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach, cual fue 0,89 revelando una alta confiabilidad y dictamen aplicable.

Técnica para la recolección de datos

Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario.

Se inició con solicitar los permisos a las autoridades pertinentes la escuela de posgrado de la Universidad César Vallejo (UCV) e instituciones universitarias de gestión pública y privada. Para el análisis de los datos recolectados, se utilizó la prueba de Normalidad Kolmogorov Smirnov (KS), por ser la muestra mayor a 50. Según, Ciro (2023), el KS es una prueba estadística para medir si los datos siguen una distribución teórica normal o no normal, el cual determina el uso de pruebas estadísticas. Para la contrastación de las hipótesis se aplicó la U de Mann-Whitney, prueba no paramétrica a un nivel de significancia del 95,0 %, error 5,0%, en el programa estadístico SPSS v. 25.

Aspectos éticos

La investigación cumplió con el código, principios éticos de investigación de la UCV y por ende las normativas nacionales e internacionales durante todo el proceso de indagación y línea de investigación, la originalidad, coherentes, pertinentes.

Resultados y discusión

A los análisis de los datos se obtuvo los siguientes hallazgos:

Tabla 1

Comparación de las HI en estudiantes según universidad

Tipo de universidad	Niveles	f	%
Pública	Bajo	2	0,9%
	Medio	152	69,1%
	Alto	66	30,0%
	Total	220	100,0%
Privada	Bajo	0	0,0%
	Medio	68	34,0%
	Alto	132	66,0%
	Total	200	100,0%

Nota : Elaboración propia

Se observa una marcada diferencia descriptiva respecto a las HI en estudiantes de ambas universidades, el cual el 69.1% (152/220) tienen un nivel medio y un 30,0% (66/220) un nivel alto los estudiantes de la corporación educativa pública y los de privada un nivel alto con el 66,0% (132/200) y nivel medio con 34,0% (68/200), encontrándose la mayoría de los estudiantes universitarios en un proceso de desarrollo de sus HI.

Tabla 2

Niveles por dimensiones de las HI según tipo de universidad

Universidad	Niveles	DE	DT	DM	DAEI	DCANE	DCANO	DC
Pública	Bajo	11,4%	10,9%	8,2%	24,1%	3,6%	5,5%	2,7%
	Medio	78,6%	73,6%	64,1%	71,8%	50,0%	75,0%	43,6%
	Alto	10,0%	15,0%	27,7%	4,1%	46,4%	19,5%	53,6%

		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Bajo	0,0%	0,5%	2,5%	12,5%	3,5%	1,0%	0,0%
Privada	Medio	57,5%	86,5%	34,0%	76,5%	18,0%	44,5%	25,5%
	Alto	42,5%	13,0%	63,5%	11,0%	78,5%	54,5%	74,5%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nota: Elaboración propia.

De la tabla 2, se observa por dimensiones de las HI en los estudiantes universitarios de gestión pública un predominio del nivel medio para el “dominio exploratorio” (DE) a comparación de la de gestión privada un predominio de medio (57,5%) a alto (42,5%); al “dominio tecnológico” (DT) en el caso de la universidad estatal un nivel medio de 73,6% y particular de 86,5%, evidenciaron no existir diferencias; al “dominio metodológico” (DM) en la de gestión pública se halló un nivel medio 64,1% y para la privada un nivel alto de 63,5%, igualmente para el “dominio analítico e interpretativo” (DAEI) se halló para ambas universidades un nivel medio de 71,8% y 76,5%; en el caso del “dominio comunicativo a nivel escrito” (DCANE) un nivel medio (75,0%) y un predominio de alto (78,5%) para la pública y privada, respectivamente. Al “dominio comunicativo a nivel oral” (DCANO) se observó un nivel medio de 75,0% (pública) y un nivel alto de 54,5% (privada); al respecto del “dominio cooperativo” se encontró un nivel alto 53,6% (pública) y 74,5% (privada) para ambas corporaciones universitarias.

A lo mencionado, Chávez-Ayala et al. (2023), las HI son el grupo de habilidades de acciones en respuesta a un quehacer investigativo, sea en el contexto laboral, educativo, bajo el desarrollo de la metodología científica, por lo que su carencia y deficiencia predeciría un rendimiento deficiente y productos académicos-científicos de baja calidad. Asimismo, se evidencian investigaciones con hallazgos similares, de Ipanaqué-Zapata et al. (2023) halló un nivel bajo de 34,23%, medio 35,04% y alto 30,73% respecto a sus HI en estudiantes universitarios de cinco departamentos de Perú.

Igualmente, Dávila et al. (2022) halló un nivel deficiente de 30,0%, bueno 50,0% y 20,0% excelente, en docentes universitarios peruanos; del mismo tenor, los estudios Huauya et al.(2021), sus hallazgos fueron aprendices en proceso de inicio (8,0%), en proceso (56%), satisfactorio (36,0%) y que al aplicar una estrategia feedback, los resultados evidenciaron un

mejor nivel de 13,0%; 69,0% y 18,0% respectivamente, por lo que Rojas et al. (2019) evidencio un nivel medio de 20,8%, antes la intervención y posterior mejoro a un nivel alto en 79,2%, gracias a la efectividad positiva del programa educativo aplicado, cual evidencio un mejor desarrollo de la HI en estudiantes de enfermería.

En este sentido, los investigaciones revelan la necesidad de reforzar las HI en los estudiantes por medio de capacitaciones, programas educativos con estrategias pedagógicas innovadoras, cual lo refiere, Tua García (2020) afirma que un programa educativo es la transformación de los procesos pedagógicos ante la necesidad del aprendizaje del estudiante y es el accionar pedagógico del docente, con el fin de buscar la calidad educativa; en tal sentido, la importancia en los docentes desarrollar las competencias investigativas, pues son las herramientas básicas en el logro del éxito en el trabajo y la acción didáctica en el aprendizaje del estudiante.

Comprobación de la hipótesis general, se planteó:

H₀: No existe diferencias entre el nivel de HI en estudiantes de universidades de gestión pública y privada de Lima - 2023

H_a: Existe diferencias entre el nivel de HI en estudiantes de universidades de gestión pública y privada de Lima – 2023

Tabla 3

Estadístico U de Mann-Whitney de HI en estudiantes

Estadístico de prueba	Hab. Investigativas
U de Mann-Whitney	10819.500
W de Wilcoxon	35129.500
Z	-9.001
Sig. asintótica (bilateral)	.000

a. Variable de agrupación: Universidad

Nota: Elaboración propia.

Se evidencia que el p-valúe =0.000 < 0.05, se rechaza H₀ y se acepta la H_a; cual afirma que existe diferencias significativas entre las HI que posee el estudiante de ambas casas de estudios superiores universitarios de gestión pública y privada.

Tabla 4*U de Mann-Whitney de los dominios de las HI en estudiantes según tipo de universidad.*

Estadísticos	DE	DT	DM	DAEI	DCANE	DCANO	DC
U de Mann-Whitney	11,151,50 0	19,932,50 0	11,508,00 0	16,119,00 0	12,024,50 0	11,884,00 0	14,526,00 0
W de Wilcoxon	35,461,50 0	44,242,50 0	35,818,00 0	40,429,00 0	36,334,50 0	36,194,00 0	38,836,00 0
Z	-8,750	-1,682	-8,530	-4,775	-8,052	-8,163	-6,118
Sig. asintótica (bilateral)	,000	,093	,000	,000	,000	,000	,000

Nota: Elaboración propia.

A interpretación de la tabla 4, se observa el análisis con el estadígrafo no paramétrico para muestras independientes la U de Mann-Whitney para contrastar las hipótesis específicas, a un nivel de significancia de 95,0% y 5,0% de error, cual valor de decisión el $p\text{-value} \leq 0,05$, se rechaza H_0 y se acepta la H_a comprobado que existe las diferencias significativas; por lo tanto a las dimensiones DE, DM, DAEI, DCANE, DCANO y DC existe diferencias estadísticas entre los estudiantes, a excepción del DT cual se halló un $p\text{-value} 0,093 \geq 0,05$, cual rechaza el supuesto de la investigadora demostrando que no existe diferencias estadísticas entre los universitarios de gestión estatal y particular.

DISCUSIÓN

Del análisis de los datos en respuesta a las hipótesis, cuyo objetivo fue determinar las diferencias significativas sobre las HI en los estudiantes de universidades de gestión pública y privada, al respecto a ello se evidencio las diferencias significativas en la totalidad de la variable HI y sus dimensiones

Otro resultados análogos fue de Valenzuela et al. (2021) demostraron un mejor desarrollo de las HI en los discípulos de posgrado de educación de una universidad privada a comparación de la pública, cual mencionan que el desarrollo de la HI es un proceso complejo, cual refieren la necesidad de formar acciones investigativas de los primeros grados de educación y la necesidad de continuar en los estudios superiores universitarios como eje principal en la metodología en

la curricula en investigación y los aprendizajes se da bajo el contexto del quehacer al desarrollo de la investigación.

Otros hallazgos son contrastados, Sánchez et al. (2018) sus aciertos evidenciaron deficiencias en el desarrollo del proceso investigativo respecto a la indagación bibliográfica, metodología, redacción. En la misma línea, Fernández y Villavicencio (2017) identificaron las habilidades y destrezas en los procesos investigativos en estudiantes de Ecuador, sus descubrimientos fueron un nivel deficiente de 45 %, el cual descendió a un 15%; y de nivel bueno (20%) se incrementaron a 35%, al recibir tutoría semanal al desarrollo de investigación en su titulación, por lo que esta investigación evidencio la importancia de la tutoría y asesoría del docente de forma eficiente, asertiva durante el proceso investigativo, cuál debe ser una cultura a lo largo de formación académica en los estudiante.

De hallazgos con tendencia baja fueron de Chávez-Ayala et al. (2023) ellos hallaron un predominio del nivel bajo de 60,7%, medio de 30,3% y alto de 9,0% en universitarios de tres universidades de gestión privada de la ciudad de Piura, asimismo, Rueda et al. (2022) evidencio un nivel alto de 8,65%, medio de 36,05% y bajo de 55,30% al igual Romero et al. (2022) un nivel bajo de 36,50%, medio 58,0% y alto 5,5%, en educandos de odontología de una universidad peruana, por lo que concuerdan que no se desarrollan las HI como parte de la formación académica.

Al contexto encontrado, los estudios científicos evidencias una debilidad y la necesidad de reforzar las HI y recomiendan tomar acciones el desarrollo de programas metodológicos y cursos electivos para incrementar dichas HI en los aprendices.

En tanto, las instituciones de educación superior les corresponde brindar una educación de calidad a los futuros profesionales, cual se cimientan en el desarrollo de sus habilidades y capacidades que les permitan desenvolverse acorde y eficazmente de acuerdo al vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología de la actual sociedad competitiva de invariables transformaciones innata de su crecimiento, progreso y avance de conocimientos (Xu et al., 2018).

Por ende, las universidades como entidades de educación superior tienen el reto de cumplir como el aprendizaje, la creatividad e innovación pertinente y la preparación altamente competitiva y técnica, con distinción del respeto al medio ambiente y derechos ajenos, que en consecuencia ellos sean aportantes de la mejor calidad de vida de la población, contribuyan a la

investigación, conocimiento, creación, la innovación tecnológica y producción científica (Escorcía & Barros, 2020); bajo el cumplimiento de la ley universitaria N°30220 cual prioriza el desarrollo de la investigación científica, donde el estudiante de hoy debe desarrollar investigaciones aplicadas, tecnológicas, desarrolladas en su campo de acción y teniendo en cuenta que investigar se aprende indagando y se desarrolla actitudes y habilidades requeridas en el quehacer investigativo con participación activa, autónoma, reflexiva y creativa en las aulas durante su formación profesional y futura vida laboral (Barbachán & Tello, 2021).

En otra realidad, en Filipinas a los estudiantes de secundaria se los prepara para el desarrollo de la ciencia y la tecnología con aplicación de las HI, con el fin de engrandecer los estándares de calidad educativos en las escuelas que están encaminadas a impartir excelencia, perfeccionar y pulir personas competentes que puedan responder con resultados de acuerdo al tiempo actual, a ello los docentes preparan un plan de estudios con el propósito de enseñar el pensamiento y razonamiento crítico y la resolución de problemas reales y mundiales, cual potencien el conocimiento científico y el desarrollo de HI, donde la investigación es el proceso de pensamiento científico que conduce a descubrir verdades científicas en respuesta a la pregunta a indagar y proponer la resolución del problema o dar mayor comprensión del hecho o fenómeno a investigar (Ossa-Cornejo et al. 2018, Russel, 2023).

A los hallazgos del dominio tecnológico de la no existencia de diferencias significativas en los estudiantes de ambas instituciones superiores, cual se halló un $p\text{-valúe} = 0,093$, mayor de 0.05, por lo que se acepta la H_0 . En estos últimos tiempos la tecnología de comunicación e información e internet es muy aceptado por los jóvenes, permitiendo cambios e impregnación en todos los campos sociales, económicos, tecnológicos, culturales y educativos en la vida de las personas y sobre todo afrontar los retos de la sociedad y en su formación universitaria, a su vez les exige habilidades tecnológicas para el manejo de los programas de Microsoft office, estadístico y otros requeridos en sus trabajos académicos e investigación (Oseda et al., 2021; Blankendaal-Tran et al., 2023).

Un de ellos más utilizado es el google scholar cual es el motor de búsqueda de texto más completo y ól mas utilizado en las investigaciones, trabajos académicos, publicaciones científicas diversas e indicadores e indexaciones, donde se encuentra diversas publicaciones y no necesita registro de pago para tener el acceso a este motor en general; aunque también se

encuentra artículos científicos fantasmas, información de dudosa procedencia (Al-judea, 2022). Otra arista es la brecha digital y el acceso al internet, la tecnología, la cobertura y soportabilidad en las universidades, un estudio describe que el 70,0% los universitarios de gestión pública refieren que no existe suficiente capacidad de cobertura y soportabilidad al acceso al internet, para el desarrollo de actividades académicas, a comparación de los universitarios de gestión privada refieren que el 69,0% si existe suficiente capacidad para el desarrollo de las sesiones virtuales .

Por lo tanto, existe la desventaja en los estudiantes de gestión pública; pues en nuestro país existe la carencia del acceso al internet, los programas estadísticos, la compra, licencia y red interna de datos, equipos, servidores confiables y de alta capacidad en las instituciones públicas; a ello, se observo la falta de las habilidades para el manejo deTICs, programas estadísticos y otros en los docentes cual evidencian un mal manejo de la tecnología y en regular en un 38,0% en un 26,0%, en comparación un 71,0% refiere que los docente esta en un nivel bueno y 8,0% en un deficiente manejo (Barzola-López et al., 2020).

RECOMENDACIONES

La labor en la educación superior cada vez asume más retos, pues no solo se trata de exportar estudiantes con bases académicas profesionales, sino la de formar futuros profesionales éticos, críticos reflexivos, aportantes hacia una transformación de una nueva sociedad, para ello se necesita mejorar los recursos, políticas de Estados que prioricen la calidad educativa de los países con el fin de sembrar la inclusión social e iliminar las desigualdades y donde el estudiante asuma el liderazgo y la participación en la democracia y afronte con éxitos los desafíos los problemas sociales que demanda la actual sociedad. Estos hallazgos investigados en su conjunto sugieren una retroalimentación y capacitación continua en estudiantes y docentes, portadores de la enseñanza para superar las dificultades diagnosticadas por medio de programa educativo y estrategias de aprendizaje innovadores vinculados a las tareas académicas de formación profesional.

CONCLUSIONES

Se determinó que existen diferencias significativas en las HI en los estudiantes de las dos instituciones de educación superior pública y privada, evidenciando un nivel alto los de gestión

privada. A las siete dimensiones de las HI se determinó la existencia de diferencias significativas en los seis dominios entre ambas instituciones, a excepción de dominio tecnológico donde no se encontró diferencias significativas.

Dentro de las fortalezas del estudio fue la participación de los estudiantes de ambas universidades de gestión estatal y particular cual es una muestra de la población, la utilización de instrumento validado y las limitaciones fue el sesgo de muestra y los hallazgos encontrados no se puede extrapolar a toda la realidad universitaria peruana y a los países de la región, no obstante, la realidad del Perú y la región sobre todo en países de similitud ingresos medios y bajos son caracterizados por la poca inversión en investigación y tecnología.

Finalmente, a esta problemática en el campo de educación superior se requiere promover en los estudiantes el pensamiento crítico, la actividad científica durante los estudios de pregrado, cual es el cimiento y el inicio al desarrollo de las indagaciones que realizara durante su etapa de formación profesional (Mendioroz et al., 2022); existen algunas universidades privadas que se han ganado su prestigio y reconocimiento en la comunidad científica en el país, gracias a su trabajo continuo, la selección rigurosa en su catedra, exigencia a sus estudiantes y la rigurosidad de sus funciones académicas y elevadas exigencias investigativas y formadoras de habilidades investigativas y competencias en sus integrantes de su comunidad universitaria.

DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIONES

Los integrantes autores declaran que han contribuido en las siguientes tareas: M. G. C. A; Y. J. H. F y J. R. C. Z. contribuyeron todo el proyecto de investigación, la búsqueda bibliográfica, la escritura del artículo, la gestión del proceso investigativo, la obtención de fondos, recursos tecnológicos, materiales, permisos y todo el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS

Al-judea, M. Q. B. (2022). Advance program to develop Scientific Research Skills by using google scholar tools among students of the university of Tabuk. 34(January), 70-82.
<http://portal.amelica.org/ameli/journal/517/5173110006/5173110006.pdf>

- Babativa, N. C. A. (2017). *Investigación cuantitativa* (al A. F. U. del Á. Andina (ed.); Fondo Edit). <https://core.ac.uk/download/pdf/326424046.pdf>
- Barbachán, R. E. A., & Tello, C. A. R. (2021). Research skills and formulation of technological research projects in students of a public university. *Revista científica -INICC-Perú Delectus*, 05(96-103). <https://core.ac.uk/download/pdf/326424046>
- Barbeito, N. B., Martínez, Y. U., Villavicencio, S. D., Jomolca, E. J., Torrado, R. M. G., & Roque, Y. B. (2023). Main Difficulties of Research Projects of the General Comprehensive Medicine Specialty. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 39(1). <http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v39n1/1561-3038-mgi-39-01-e2235>
- Bardales, D. J. M. (2021). La investigación científica: su importancia en la formación de investigadores. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(3), 2385-2386 <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/476/585>
- Barzola-López, L., Suárez-Véliz, M., & Arcos-Coba, J. (2020). La influencia de las TIC's en el desarrollo académico de los estudiantes universitarios en tiempos de pandemia por COVID-19. *Dominio de las Ciencias*, 6(4), 370-386. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8638132&info=resumen&idioma=SPA%0Ahttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8638132>
- Blankendaal-Tran, K. N., Meulenbroeks, R. F. G., & van Joolingen, W. R. (2023). Digital Research Skills in Secondary Science Education: A Guiding Framework and University Teachers' Perception. *European Journal of STEM Education*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.20897/ejsteme/13017>
- Bolaños, O. E. (2020). Constructivism: Pedagogical Model for the Teaching of Mathematics. *Revista Educare*, 24(3), 488-502. <https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1413/1359>
- Bonilla-Calero, A. I., Carabantes-Alarcón, D., & Sastre-Castillo, M. Á. (2021). International Accreditation in Medical Education through WFME. *Educacion Medica*, 22(2), 89-93. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2020.06.006>
- Borges, M. A. Y. (2017). LAS HABILIDADES. REGULARIDADES EN LA DIVERSIDAD.

Revista Electronica formacion y calidad educactiva (REF CalE), 63-76.
<https://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/1580>

- Borrero, R. (2019). Formación Investigativa de los docentes en las Instituciones Públicas de Educación Secundaria: Un Abordaje desde la Gerencia. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 4(8), 544. <https://doi.org/10.35381/r.k.v4i8.298>
- Bravo, L. G., Illescas, P. S., & Lara, D. L. (2016). El desarrollo de las habilidades de investigación en los estudiantes universitarios. Una necesidad para la formación de investigadores. *Revista de educación, cooperación y bienestar social*, 10, 23-32. <http://www.revistadecooperacion.com/numero10/010-03>
- Bunge, M. A. (2017). El planteamiento científico. *Revista Cubana de Salud Pública*, 43(3), 1-29. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662017000300016
- Cabezas, E., Andrade, D., & Torres, J. (2018). *Introducción a la metodología de la investigación científica* (Universidad). <https://repositorio.espe.edu.ec/jspui/bitstream/21000/15424/1/Introduccion%20a%20la%20Metodologia%20de%20la%20investigacion%20cientifica.pdf>
- Calisto-Alegría, C. (2021). Adquisición de habilidades investigativas de los profesores en formación en Seminario de Grado. *Revista Complutense de Educación*, 32(2), 205-215. <https://doi.org/10.5209/rced.68317>
- Carberry, C., McCombe, G., Tobin, H., Stokes, D., Last, J., Bury, G., & Cullen, W. (2021). Curriculum initiatives to enhance research skills acquisition by medical students: a scoping review. *BMC Medical Education*, 21(1), 1-13. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-02754-0>
- Cardoso, E. O., & Cerecedo, M. T. (2019). Valoración de las Competencias Investigativas de los Estudiantes de Posgrado en Administración Assessment of the Research Competences of Students in Graduate Courses in Administration. *Formación universitaria*, 12(1), 35-44. <https://www.scielo.cl/pdf/formuniv/v12n1/0718-5006-formuniv-12-01-35>
- Casanova, T., Roman, Z., Valladares, N., & Granizo, M. (2021). Conjunto de actividades para

- el dominio de las habilidades investigativas en estudiantes de la carrera de Educación inicial de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 1(36), 1-23. <https://www.scielo.org.mx/pdf/dilemas/v9n1/2007-7890-dilemas-9-01-00036>
- Castro-Rodriguez, Y. (2021). Factores relacionados con las competencias investigativas de estudiantes de Odontología. *Educación Médica Superior*, 35(4), x2929. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-21412021000400009&lng=es&nrm=iso%0Ahttp://scielo.sld.cu/pdf/ems/v35n4/1561-2902-ems-35-04-e2929
- Cejas, M. F., Rueda, M. J., Cayo, L. E., & Villa, L. C. (2019). Formación por competencias: Reto de la educación superior. En *Revista de Ciencias Sociales* (Vol. 25, Número 1, pp. 94-101). <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.27298>
- CEPAL, C. E. para A. L. y el C. (2004). América Latina y el Caribe rezagada en investigación y desarrollo. En *Comunicado de prensa*. <https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-rezagada-investigacion-desarrollo>
- Cepeda, Á. K. I., Pazmiño, I. L., & Medrano, F. E. L. (2018). Evolución de la Investigación Científica en América Latina. *Recimundo*, 2(2), 464-476. [https://doi.org/10.26820/recimundo/2.\(2\).2018.464-476](https://doi.org/10.26820/recimundo/2.(2).2018.464-476)
- Chacón-Ortiz, M., Camacho-Gutiérrez, D., & Heredia-Escorza, Y. (2017). Conocimientos Sobre Aprendizaje Móvil E Integración De Dispositivos Móviles En Docentes De La Universidad Nacional De Costa Rica. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 11(1), 149-165. <https://doi.org/10.19083/ridu.11.507>
- Chávez-Ayala, C., San Lucas-Poveda, H., Falquez-Jaramillo, J., & Farfán-Cordova, N. (2023). Construcción y validación de una escala de habilidades investigativas para universitarios. *Revista Innova Educación*, 5(2), 62-78. <https://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/view/812/7577>
- Chávez, V. K. J. (2022). Formación de competencias investigativas en los estudiantes universitarios. *Revista científica de la universidad de cienfuegos*, 14, 426-434.

<https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2572/2521>

Ciro, S. A. (2023). Las pruebas de normalidad Introducción. *Research Gate, January*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23329.4848>

Cobos, F., Peñaherrera, M., & Ortiz, A. (2016). Design and Technology and Science Education. *Journal of Technology and Science Education*, 6(3), 219-233.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1134869>

Concytec, C. N. de C. T. e I. T. (2019). Principales indicadores bibliométricos de la actividad científica peruana 2012-2017. *Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec*, 5, 1-414.
<http://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2191>

Congreso de la República. (2014). Ley Universitaria Ley N°30220. *Ministerio de Educación*, 1(69), 5-24. http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/ley_universitaria_04_02_2022

Córdoba, M. E. (2020). El constructivismo sociocultural lingüístico como teoría pedagógica de soporte para los Estudios Generales. En *Revista Nuevo Humanismo*, 8(1).
<https://doi.org/10.15359/rnh.8-1.4>

Cucunubá, Z. (2020). Investigación científica prioritaria en Latinoamérica para orientar la prevención y el control de la Covid-19. *Biomédica*, 40(2), 9-13.
<https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/5882/4694>

Cummings, J., & Janicki, T. N. (2020). What skills do students need? A multi-year study of IT/IS knowledge and skills in demand by employers. *Journal of Information Systems Education*, 31(3), 208-217.
<https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1854&context=jise>

D'Alacant, U. (2013). *La búsqueda de información científica* (1era ed.)
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/33983/1/BUSQUEDA_informacion_DOCTORADO

Dávila, M. R. ., Martín, M., Ferrer, M., & López, H. (2022). Habilidades investigativas y producción intelectual en docentes de una universidad pública. En *Revista Virtual*,

Matemática Educación e Internet (Número 1978, pp. 14(4); 495-504).
<https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/8133/62d.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro: informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. *Educación y cultura para el nuevo milenio*, 302 p.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa

Díaz, E. M., & Cardoza, S. M. A. (2021). Research skills and attitudes in master's degree students in education. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(Special Issue 6), 410-425.
<https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e6.25>

Durán, C. M., Páez, D. C., & Nolasco, C. (2021). Perfil, retos y desafíos del estudiante universitario en el siglo XXI. *Revista Boletín Redipe*, 10(5), 189-198.
<https://doi.org/10.36260/rbr.v10i5.1296>

Echabaudes, L. R. (2019). Uso de programas estadísticos en investigación psicológica: ¿software comercial o software libre? *Revista de Psicología*, 9(1), 107-117.
<https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=R>

Escorcía, J., & Barros, D. (2020). Gestión del conocimiento en Instituciones de Educación Superior: Caracterización desde una reflexión teórica. En *Revista de Ciencias Sociales*, 26 (3). <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33235>

Estrada, E., Marín, V., & Salinas, J. (2021). Research skills for information management: Uses of mobile devices in research training. *Education Sciences*, 11(11), 2-11.
<https://doi.org/10.3390/educsci11110749>

Fernández-Monge, L., Carcausto, W., & Quintana-Tenorio, B. de J. (2022). Research skills in university higher education in Latin America: A review of the literature. *Polo del Conocimiento*, 7(1), 2-23. <https://doi.org/10.23857/pc.v7i1.3464>

Fernández, A. J. R., González, I. A., Gómez, G. A. Á., & Tapia, L. F. L. (2022). Habilidades de investigación de los estudiantes de odontología. *Universidad y Sociedad*, 14(S3), 136-146. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2943/2898>

- George-Reyes, C. E., López-Caudana, E. O., & Ramírez-Montoya, M. S. (2023). Research competencies in university students: Intertwining complex thinking and Education 4.0. *Contemporary Educational Technology*, 15(4), ep478. <https://doi.org/10.30935/cedtech/13767>
- González, C. I., Vázquez, G. M. A., & Zavala, G. M. A. (2021). La desmotivación y su relación con factores académicos y psicosociales de estudiantes universitarios. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 15(2), e1392. <https://doi.org/10.19083/ridu.2021.1392>
- Gordillo, M. S (2020). Estrategias didácticas y adquisición de habilidades investigativas en estudiantes universitarios. *Periodicidad: Semestral*, 4(1), 2020. <https://www.redalyc.org/journal/5736/573667940021/573667940021.pdf>
- Guerra, G. J. (2020). El constructivismo en la educación y el aporte de la teoría sociocultural de Vygotsky para comprender la construcción del conocimiento en el ser humano. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y valores*, 21(1), 1-9. https://www.academia.edu/41541154/El_constructivismo_en_la_educacion_y_el_aporte_de_la_teor%C3%ADa_sociocultural_de_Vygotsky_para_comprender_la_construcci%C3%B3n_del_conocimiento_en_el_ser_humano
- Hendriarto, P., Mursidi, A., Kalbuana, N., Aini, N., & Aslan, A. (2021). Understanding the Implications of Research Skills Development Framework for Indonesian Academic Outcomes Improvement. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), 51-60. <https://doi.org/10.25217/ji.v6i2.1405>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación Las rutas Cuantitativa Cualitativa y Mixta, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Education, Año de edición: 2018, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p. https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/wp-content/uploads/2019/02/RUDICSv9n18p92_95.pdf
- Hernández, S. R., Carlos, F. C., & Baptista, L. M. de del pilar. (2014). *Metodología de la investigación*. Ed. Mc Graw-Hi. Interamericana editores S.A, Mexico. <https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-la->

- Herrera, J. I. (2018). Las prácticas investigativas contemporáneas. Los retos de sus nuevos planteamientos epistemológicos. *Revista Cientific*, 3(7), 6-15. <https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2018.3.7.0.6-15>
- Herrera, R. F., Muñoz, F. C., & Salazar, L. A. (2017). Diagnóstico del trabajo en equipo en estudiantes de ingeniería en Chile. *Formación universitaria Universitaria*, 10(5), 49-61. <https://doi.org/10.4067/S0718-5006201700050006>
- Herrera, V. J., Durán, R. J., & Hernández, P. H. (2022). Análisis Bibliométrico : Herramientas Lean Manufacturing Bibliometric Analysis : Lean Manufacturing Tools. *Prospectiva*, 20(2), 90-104. <http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/2903/2523>
- Huauya, P., Coaquira, V. A., & Laderas, H. E. (2021). Estrategia feedback en el desarrollo de habilidades investigativas de estudiantes universitarios. *Horizonte de la Ciencia*, 11(21), 227-238. <https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2021.21.908>
- Ipanaqué-Zapata, M., Figueroa-Quñones, J., Bazalar-Palacios, J., Arhuis-Inca, W., Quñones-Negrete, M., & Villarreal-Zegarra, D. (2023). Research skills for university students' thesis in E-learning: Scale development and validation in Peru. *Heliyon*, 9(3). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13770>
- López, F. R., Avell, M. R., Palmero, U. D. E., Sánchez, G. S., & Quintana, Á. M. (2019). Validación de instrumentos como garantía de la credibilidad en las investigaciones científicas. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 48(2), 441-450. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572019000500011
- López, T. N. A. (2017). La Teoría Sociocultural Y La Concepción Del Desarrollo Cognitivo The Sociocultural Theory and the Conception of Cognitive Development. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*. www.isociales.edu.mx
- Lorenzo-Torres, H., Vitón-Castillo, A. A., Saborit-rodríguez, A., & Rojas-Concepción, A. A. (2023). Autopercepción de habilidades investigas por miembros de grupos científicos estudiantes en tres universidades médicas cubanas. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Rio*, 27. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

- Martínez, R. D., & Márquez, D. D. L. (2014). Tendencias de la formación y desarrollo de habilidades investigativas en el pregrado. *Tlatemoani: revista académica de investigación*, ISSN-e 1989-9300, N°. 17, 2014, págs. 33-46, 17(17), 33-46. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7350895&info=resumen&idioma=ENG%0A>
- Mendioroz, A., Napal, M., & Peñalva, A. (2022). Research Skills in Teachers' Training Education: Perceptions and performance. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 24(e2B) 1-14. <https://www.redalyc.org/journal/5736/573667940021/573667940021>
- Mosqueda-Matos, D., Morais-Joao, T. F., & Ugarte-Alba, W. (2021). The formation of investigative skills in students of the Bachelor of Education career, Mathematics specialty. *EduSol*, 21, 11-24. <https://doi.org/10.53595/rlo.2.i5.046>
- Núñez, L., Yangali, J. S. Y., Huaita, D., Vásquez, M., & Rivera, O. (2020). Factors associated with the development of research skills in graduate students. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 12(1), 359-369. <https://doi.org/10.9756/INT-JECSE/V12I1.201015>
- Oseña, G. D., Lavado, P. C., Chang, S. J., & Carhuachuco, R. E. (2021). Competencias digitales y habilidades investigativas en estudiantes de una universidad pública de Lima. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1-13. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v17n81/1990-8644-rc-17-81-450>
- Poveda, J. J., & Chirino, M. V. (2015). Investigative skills development in law students. Social and academic need. *VARONA, Revista científico metodológica*, 61, 1992-8238. <https://www.redalyc.org/pdf/3606/360643422006.pdf>
- Ramírez-Trejo, D. A. (2021). Teoría del Desarrollo Cognitivo. *UNO Sapiens Boletín científico de la escuela preparatoria N°1*, 4(7), 18-20. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa1/issue/archivo>
- Roa, C. L. I., Díaz, B. T., & Estrada, D. L. (2021). Gestores de referencias bibliográficas y su

- impacto en las investigaciones. En *e-Ciencias de la Información*.
<https://doi.org/10.15517/eci.v12i1.47067>
- Rojas, G. W. J., & Tasayco, J. A. A. (2020). Caracterización de las habilidades investigativas en la producción de trabajos académicos. *Stodium Veritatis*, 18(24), 153-169.
<https://doi.org/10.35626/sv.24.2020.321>
- Rojas, S. A., Castro, L. L., Siccha, M. A., & Ortega, R. Y. (2019). Desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de enfermería: Nuevos retos en el contexto formativo. *Investigación Valdizana*, 13(2), 107-112.
<https://dilemascontemporaneoseduacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/articloe/view/2033/2090>
- Romero, A., Alonso, I., Álvarez, G., & Latorre, L. (2022). Habilidades de investigación de los estudiantes de odontología.pdf. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(S3), 136-146.
<https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2943/2898>
- Rueda, M. L., Torres, A. L., & Córdova, G. U. (2022). *Development of research skills in students of a peruvian university*. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2943/2898>
- Russel, T. S. (2023). Enhancing the Scientific Research Skills of Grade 9 Students Through Constructivist-Based Instructional Enrichment Material. *Education Journal*, 12(1), 1-14. <https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.edu.20231201.11>
- Sánchez, C. H., & Reyes, M. C. (2015). *Metodología y diseños en la investigación científica: Vol. 5ta ed.*
<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2261/2190>
- Russel, T. S. (2023). Enhancing the Scientific Research Skills of Grade 9 Students Through Constructivist-Based Instructional Enrichment Material. *Education Journal*, 12(1), 1-14. <https://doi.org/10.11648/j.edu.20231201.11>
- Sánchez, C. H., & Reyes, M. C. (2015). *Metodología y diseños en la investigación científica: Vol. 5ta ed.*
https://www.academia.edu/78002369/METODOLOG%C3%8DA_Y_DISE%C3%91O_S_EN_LA_INVESTIGACI%C3%93N_CIENT%C3%8DFICA

- Sánchez, O. L., Melián, R. H., Quiroz, E. M., Dueñas, P. Y., Suárez, D. A. L., & Rojas, R. Y. (2018). Habilidades investigativas en estudiantes de 2do año de Licenciatura en Enfermería: ocasión para su desarrollo. *Edumecentro*, 10(1), 55-72. <https://doi.org/https://www.medigraphic.com/pdfs/edumecentro/ed-2018/ed181d>
- Sixto, F. S., & Márquez, M. J. L. (2017). Theoretical trends in the conceptualization of skills : application in the didactics of ophthalmology. *Revistas Médica de Pinar del Río*, 21(3), 438-447. <http://scielo.sld.cu/pdf/rpr/v21n3/rpr20317>
- Toala, G., & Mendoza, A. (2019). Importancia De La Ensenanza De La Metodologia De la investigación en las ciencias administrativas. *Dom. Cien*, 5(2), 56-70.
- Tua García, A. A. (2020). Programa de capacitación para desarrollar competencias investigativas, dirigido a los docentes en su accionar pedagógico. *Revista Scientific*, 5(17), 19-38. <https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2020.5.17.1.19-38>
- Tuzinkievicz, M. A., Peralta, N. S., Castellaro, M., & Santibáñez, C. (2018). Complejidad argumentativa individual escrita en estudiantes universitarios ingresantes y avanzados. *Liberabit: Revista Peruana de Psicología*, 24(2), 231-247. <https://doi.org/10.24265/liberabit.2018.v24n2.05>
- Valdiviezo, G., & Leyva, N. (2023). Development of research competence in education: Systematic review of literature. *Russian law journal*, XI(4), 125-138. <https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/2350/1315>
- Valenzuela, S. M. E., Valenzuela, S. C., Reynoso, G. O. U., & Portillo, P. S. A. (2021). Habilidades investigativas en estudiantes de posgrado en Educación. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689-1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dSPACE.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Variás-Palacios, R. A., Llontop-Ynga, E. G., Murillo-Tapia, J. P., & Tenorio-Vilchez, C. (2023). Research Skills in High School Students: a Systematic Review. *Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte*, 18(1), 109-112. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8877184>

- Vélez, J. D., Soria, P. Y., Lujano, O. Y., & Sebastiani, E. Y. de F. (2022). Estrategias didácticas y desarrollo de habilidades investigativas en el nivel universitario. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 2(5), 436-458. <https://doi.org/10.53595/rlo.2.i5.046>
- Vera-rivero, D. A., Chirino-sánchez, L., & Ferrer, L. (2021). Educación Médica. *Educación Medica*, 22. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7884423>
- Villers, R., García, J. L., & Hernández, J. D. (2022). *El futuro de la Educación Superior. Propuestas globales para la III Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco 2022*.
<https://intranet.eulacfoundation.org/es/system/files/el-futuro-de-la-educacion-superior-propuestas-globales>
- Xu, J., Hou, Q., Niu, C., Wang, Y., & Xie, Y. (2018). Process optimization of the University-Industry-Research collaborative innovation from the perspective of knowledge management. *Cognitive Systems Research*, 52, 995-1003. <https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2018.09.020>